

Nombre de la experiencia:

Retos de promover el emprendimiento en Colombia, a través de programas virtuales de educación superior de Negocios Internacionales

Participantes: Sandra Chicas
smchicas@poligran.edu.co

Elías Saíd elias.said@unir.net

Programa académico:

Negocios Internacionales- Proyecto en Curso área ciencias sociales- Educación e innovación

Grupo de investigación:

Economía, Negocios y Desarrollo Internacional

Problema de investigación/descripción de la unidad:

El escenario en el que nos encontramos actualmente (Covid- 19) trae consecuencias en cuanto a la pérdida de empleo; una realidad a la que Colombia no es ajena, y en la que promover el emprendimiento y la innovación son claves para reducir el desempleo. Las IES enfrentan grandes retos al promover la educación emprendedora en programas virtuales.

Objetivos:

Identificar los retos que tienen las instituciones de educación superior en la promoción de la educación emprendedora en Colombia, específicamente en los programas virtuales de negocios internacionales.

Referentes conceptuales:

1. Misión Institucional de las IES en Colombia. Ley 1014 de 2006.
2. Aporte de las IES a la cultura emprendedora digital
3. Disminución del empleo y los negocios internacionales
4. Impacto positivo de las TIC en la educación

Nombre de la experiencia:

Retos de promover el emprendimiento en Colombia, a través de programas virtuales de educación superior de Negocios Internacionales

Participantes:

Sandra Chicas

smchicas@poligran.edu.co

Elías Saíd elias.said@unir.net

Programa académico:

*Negocios Internacionales-
Proyecto en Curso área
ciencias sociales- Educación
e innovación*

Grupo de investigación:

*Economía, Negocios y
Desarrollo Internacional*

Enfoque y diseño metodológico:

Metodología cualitativa de revisión bibliográfica, en el que se revisarán y analizarán artículos académicos publicados en los últimos cinco años, relacionados con la temática propuesta para su abordaje crítico.

Resultados/impacto:

Diseño de programas educativos virtuales que ofrezcan la posibilidad de adquirir habilidades y competencias encaminadas a la generación de emprendimientos digitales, sociales y sostenibles, con una visión global que aporte al aumento de los negocios internacionales innovadores; desde la academia se debe incentivar los negocios internacionales, bajo la nueva óptica de la virtualidad.

1ER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS DE
INVESTIGACIÓN E INVESTIGACION
CREACION

ESCUELA DE COMUNICACIÓN,
ARTES VISUALES
Y DIGITALES

POLI POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA